

RELAÇÃO ENTRE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA REGIÃO DE SOROCABA, ESTADO DE SÃO PAULO
RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION OF SOROCABA, STATE OF SÃO PAULO

Alequexandre Galvez de Andrade
Nélio Fernando dos Reis
Instituto Federal de São Paulo - IFSP
DOI: 10.5281/zenodo.4412030

Resumo: A concentração de renda culmina em problemas sociais como miséria, falta de saneamento básico, acesso a educação. Nem sempre os estados são capazes de suprir estas necessidades, devido as diversas funções existentes ou por falta de políticas públicas direcionadas a população mais carente. Nesta Pesquisa Bibliográfica e exploratória explicativa, objetiva-se identificar a relação entre o PIB e as variáveis de renda na região de Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil. Os resultados indicam que o crescimento é apenas uma parte do desenvolvimento social, apresentando problemas com saneamento, analfabetismo, diferença salarias significativas devido a sexo e cor. O Produto Interno Bruto 'PIB', não teve significância em relação as variáveis de renda, não sendo possível estabelecer um modelo de equações dado a alta multicolinearidade e significância maior que 0,05, apenas a renda das mulheres demonstrou-se significativa em relação ao PIB.

Palavras-chave: Produto Interno Bruto; Desigualdade; Análise de Regressão Múltipla

Abstract: The logic of the capital practiced causes the emergence of economic inequalities and social exclusion of a large part of the population, provoking social problems of income distribution, misery, lack of basic sanitation, access to education. States are not always able to meet these needs, due to the diverse functions or lack of public policies that target the poorest population. This explanatory and exploratory Bibliographic Research aims to identify the relationship between GDP and income variables in the micro-region of Sorocaba, state of São Paulo, Brazil. The results indicate that growth is only a part of social development, finding problems of sanitation, illiteracy, difference salaries significant due to gender and race. The Gross Domestic Product 'GDP', had no significance in relation to social factors, it is not possible to establish a model of equations given the high multicollinearity and significance greater than 0.05, only women's income was significant in relation to GDP.

Keywords: Gross Domestic Product; Inequality; Multiple Regression Analysis.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a questão do desenvolvimento local traz diferentes desafios adicionados ou similares aos encontrados nas economias centrais. Em nosso contexto, a questão da diminuição da desigualdade social alinha-se à necessidade de in-

crementar a cidadania, a democracia e a participação da população na vida pública (BOSE, 2012, p. 31).

Métricas quantitativas para medição de riqueza como o PIB tem sido frequentemente utilizada, porém nota-se que o desenvolvimento nem sempre pode ser observado, não reproduzindo à melhoria na qualidade de vida das pessoas com acesso amplo aos serviços como educação, saúde, transporte e outros.

Para Schumpeter (1997), o crescimento é uma das partes do desenvolvimento, subtende-se que ambos não representam a mesma coisa, já para Bresser Pereira (2006), não há diferença entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento, ocorre que o desenvolvimento econômico não é capaz de resolver todos os problemas. Desta forma, imputa-se um papel importante dos agentes públicos e privados em comportamentos que reproduzem a mitigação das disfunções sociais.

O próprio empreendedorismo social ocupa em parte este papel de redução das desigualdades, podendo ser definido como uma inovação. De acordo com Stanford (2003), a inovação social é o processo de inventar, garantir apoio, e implantar novas soluções para problemas e necessidades sociais. O objeto destas iniciativas encontram justificativa nos problemas sociais como violência, pobreza, homicídios que estão relacionados com a desigualdade (WILKINSON; PICKETT, 2009).

Nesta Pesquisa Bibliográfica e exploratória explicativa, objetivou identificar se as variáveis renda, taxa de analfabetismo e taxa de saneamento reproduzem modelos matemáticos para prever o PIB na microrregião de Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil e utilizou-se da regressão múltipla para confirmar se o crescimento econômico medido pelo PIB influencia na renda, analfabetismo e saneamento básico. Os resultados indicam que independente do PIB os problemas sociais são os mesmos. O que está de acordo com Schumpeter (1997), em que aponta para o crescimento como uma das partes do desenvolvimento. A variável Renda das Mulheres apresentou um poder de 40,8% de explicação do PIB, com índices de significância $<0,06$.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A escassa literatura ainda existente sobre o tema no campo da Administração, com 201 publicações na plataforma Science Direct de 2008 a 2018, fazendo um recorte nos anos de 2015 a 2018 há 34 artigos publicados, fez-se decidir realizar uma Pesquisa Exploratória explicativa na microrregião de Sorocaba compreendida pelos municípios de Sorocaba, Itu, Votorantim, Salto São Roque, Porto Feliz, Cabreúva, Mairinque, Saldo de Pirapora, Iperó, Araçoiaba da Serra, Araçariguama, Capela do Alto, Alumínio, e Sarapuí. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018).

“As Microrregiões foram definidas como parte das mesorregiões que apresentam especificidades quanto à organização do espaço. Essas especificidades não significam uniformidade de atributos, nem conferem às microrregiões auto-suficiência e tampouco o caráter de serem únicas, devido à sua articulação a espaços maiores, quer à mesorregião, à Unidade da Federação, quer à totalidade nacional. Essas especificidades se referem à estrutura de produção: agro-pecuária, industrial, extrativismo mineral ou pesca. Essas estruturas de produção diferenciadas podem resultar da presença de elementos do quadro natural ou de relações sociais e econômicas particulares.”

Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de

livros e artigos científicos. (...) Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisa bibliográfica” (GIL, 2008, p. 51). Os artigos e teses utilizados foram selecionados em bases de dados nacionais e internacionais. Para explicar os resultados foram utilizados dados do IBGE de 2012, a fim informações sociais para investigar a dicotomia entre crescimento e desenvolvimento.

Foi utilizada a análise de regressão múltipla para avaliar a relação entre uma variável dependente e um conjunto de variáveis independentes (HAIR, 2009).

Foi considerado o PIB como variável dependente e como variáveis independentes a renda pelo trabalho do homem, mulher, brancos, preta, pardos, amarelos, indígenas, taxa de analfabetismo e saneamento básico, conforme a Figura 1, relação entre variáveis dependentes e independentes.

Figura 1: Variáveis Dependentes e Independentes

Fonte: Elaboração Própria

Foi realizado o teste de Durbin Watson para medir a autocorrelação dos resíduos, valores de 0 à 2 indica autocorrelação positiva, valores igual ou próximos a 2 indica que não há autocorrelação e valores entre 2 e 4 significa que há autocorrelação negativa, valores entre 1 e 3 não causam preocupação (FIELD, 2013).

O método matemático utilizado para a regressão múltipla foi o stepwise (para frente), que efetua exclusão dos previsores menos úteis (FIELD, 2013). Para auxiliar nos cálculos foi utilizado o programa SPSS® versão 25.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crescimento econômico é uma medida quantitativa que tem como base o Produto Interno Bruto 'PIB'. Shumpeter (1997) aponta que o crescimento econômico é apenas uma parte do desenvolvimento, embora fosse condição necessária.

Para Araújo & Schuh (2003) há alguns fatos socioeconômicos que caracterizam o processo de desenvolvimento: Aumento da produtividade do trabalho; Diminuição das diferenças intersetoriais da produtividade do trabalho; Modificações estruturais na produção e na renda; Investimento em Tecnologias Uso da força de trabalho; Educação e Mudanças demográficas.

Segundo Ratts (2006), a partir de 1930, observa-se a decadência da zona rural, dando espaço ao trabalho urbano, as mulheres ocupavam cargos inferiores aos dos homens, porém trata-se das mulheres brancas. As mulheres negras tinham menores oportunidades pela falta de acesso ao sistema educacional e pela discriminação racial. Ainda segundo Ratts (2006) esta trajetória continua em pleno século XXI, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 'PNAD' realizada pelo IBGE, indica que o trabalho formal é maior entre os brancos sendo de 65,3% do que entre pretos e pardos que é de 51,3%. Em relação ao trabalho informal os pretos e pardos representam 48,7%, enquanto os brancos 34,7%.

Quanto maior o índice de escolarização, maior é o rendimento. A taxa de frequência líquida da população entre 6 a 24 anos demonstra que a diferença entre brancos, pretos e pardos é irrelevante, sendo de 0,3%. Porém no ensino médio a diferença é de 14,1% (63,5-49,5) e de 12,7% no ensino superior (23,5-10,8), por outro lado, a educação de jovens e adultos é maior entre pretos e pardos, sendo de 65,5% e entre brancos de 33,3%. Isto demonstra que a educação entre pretos e pardos é menor e estes entram tardiamente na escola.

Ainda em 2012, 82 anos depois, segundo dados da Tabela 1, há o mesmo comportamento em relação a mulheres e negros, em todos os municípios da microrregião de Sorocaba, as mulheres ganham menos que os homens e os negros menos que os Brancos. Na região pesquisada, em 2010 as mulheres figuram como as únicas responsáveis por 103 mil unidades domiciliares permanentes, representando 26% dos domicílios, conforme Quadro 1. Estes dados remetem ao papel do Estado frente aos desafios centenários e a sustentabilidade econômica destas unidades.

Tabela 1: Dados de Renda, taxa de Analfabetismo e Saneamento Básico

Município	PIB	Renda							Taxa de	
		R_Homens	R_Mulheres	R_Branco	R_preta	R_parda	R_Amarelo	R_indígena	Analfabetismo %	Saneamento Inadequado %
Sorocaba	18.658.502	1830	1210	1697	1060	1034	2443	1179	3,1	0,07
Itu	4.727.700	1723	1120	1638	987	954	2282	1060	4,44	0,85
Votorantim	1.777.253	1347	910	1221	950	946	1421	1014	3,48	0,29
Salto	3.193.296	1531	983	1409	992	1011	1884	1040	3,96	0,25
São Roque	1.381.063	1576	1069	1530	927	904	2179	1305	4,48	2,08
Porto Feliz	905.862	1286	899	1221	822	811	1356	1015	5,24	1,55
Cabreúva	1.530.501	1257	841	1188	992	912	1465	908	6,22	1,09
Mairinque	1.142.316	1311	885	1226	1129	933	1676	1089	5,41	2,64
Salto de Pirapora	938.646	1167	807	1086	824	842	1187	858	7,85	0,68
Iperó	333.406	1044	761	989	911	805	1124	952	5,04	1,9
Araçáibada Serra	335.662	1610	1064	1499	991	900	2420	989	4,91	1,94
Araçatigüema	945.810	1263	866	1254	965	886	1466	1045	6,72	5,71
Capela do Alto	157.032	941	663	869	794	699	949	494	6,99	1,83
Alumínio	1.309.726	1568	844	1400	1198	1120	1738	840	4,58	0,82
Sarapuí	108.795	1063	766	1024	724	730	879	650	8,76	6,35

Fonte: Dados baseados em IBGE PNAD (2012)

Quadro 1: Unidades domésticas por sexo

Código dos municípios	Municípios e classes de tamanho da população dos municípios (habitantes)	Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes								
		Total			Homem			Mulher		
		Total (1)	Distribuição percentual (%)		Total (1)	Distribuição percentual (%)		Total (1)	Distribuição percentual (%)	
			Único responsável	Com mais de 1 responsável		Único responsável	Com mais de 1 responsável		Único responsável	Com mais de 1 responsável
	330	12 827 163	78,7	29,3	7 830 262	89,5	39,5	4 996 901	72,5	27,5
	A té 5.000	163 841	71,2	28,8	118 038	79,3	29,7	60 803	73,4	26,6
3501108	Sarapuí	2 833	78,3	21,7	2 045	79,9	20,2	788	74,4	25,6
3501152	Alumínio	4 985	86,7	23,3	3 763	75,5	24,5	1222	80,8	19,4
3502754	Araçatigüema	4 938	89,5	30,4	3 340	70,8	29,2	1598	87,0	32,0
3503302	Capela do Alto	5 240	712	28,8	3 578	712	28,8	1662	713	28,7
3502903	Araçáibada S	6 568	72,9	27,0	5 974	713	28,7	2 594	76,8	23,3
3508405	Cabreúva	11909	88,3	31,7	7 790	89,5	30,5	4 119	88,0	34,0
3523002	Iperó	7 796	87,9	32,0	5361	88,1	31,8	2 435	87,5	32,4
3528403	Mairinque	12 978	79,3	20,7	8 575	79,3	21,7	4 403	81,2	18,8
3548806	Porto Feliz	14 562	87,2	32,8	9 754	87,1	32,9	4 808	87,8	32,4
3543108	Salto de Pirapora	11490	81,7	18,2	7 920	80,7	19,3	3 570	84,0	16,0
3508605	São Roque	23 754	88,5	33,5	16 409	84,9	33,1	8 345	89,5	10,5
3523909	Itu	46 503	84,1	25,9	29 565	73,5	26,5	16 938	75,1	24,8
3545209	Salto	3 1868	710	28,9	20 246	88,7	30,3	11622	73,3	26,8
3587008	Votorantim	3 1953	710	29,9	20 427	714	28,8	11526	70,2	29,8
3582205	Sorocaba	176 777	70,4	29,6	125 118	88,4	30,8	66 659	72,1	27,9
		398 654			255 885			142 289		

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Para Schumpeter (1997), o crescimento é uma parte do desenvolvimento. Cruzando os dados de crescimento PIB com dados sociais, comprova-se que não há uma relação estatística confirmatória de que o crescimento representa melhores

condições sociais de distribuição de renda, saneamento e educação.

Tabela 2: Comparação entre PIB e Indicadores de Renda, saneamento e analfabetismo

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,871921309
R-Quadrado	0,760246768
R-quadrado ajustado	0,328690952
Erro padrão	3795910,416
Observações	15

	Coefficientes	Erro padrão	Stat t	valor-P	95% inferiores	95% superiores	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
Interseção	(60.000,006,96)	28.434.809,99	(2,11)	0,09	(133.094,013,03)	13.093.999,11	(133.094,013,03)	13.093.999,11
R_Homens	(53.359,67)	82.146,50	(0,65)	0,54	(264.523,96)	157.804,62	(264.523,96)	157.804,62
R_Mulheres	113.459,16	46.761,68	2,43	0,06	(6.745,56)	233.663,88	(6.745,56)	233.663,88
R_Branco	32.928,84	72.453,08	0,45	0,67	(153.317,73)	219.175,40	(153.317,73)	219.175,40
R_preta	32.734,41	30.192,61	1,08	0,33	(44.878,16)	110.346,98	(44.878,16)	110.346,98
R_parda	9.934,14	55.087,42	0,18	0,86	(131.672,58)	151.540,86	(131.672,58)	151.540,86
R_Amarelo	(15.767,30)	11.986,47	(1,32)	0,25	(46.579,50)	15.044,90	(46.579,50)	15.044,90
R_indigena	(23.949,05)	16.627,81	(1,44)	0,21	(66.692,21)	18.794,11	(66.692,21)	18.794,11
Taxa de Analfabetismo %	(63.960,43)	1.490.695,33	(0,04)	0,97	(3.895.914,77)	3.767.993,91	(3.895.914,77)	3.767.993,91
Saneamento Inadequado %	(674.082,40)	1.019.926,93	(0,66)	0,54	(3.295.888,04)	1.947.723,23	(3.295.888,04)	1.947.723,23

Fonte:Elaboração Própria

Foi aplicado o modelo matemático stepwise para excluir as variáveis que contribuem menos para o modelo, nota-se que permaneceu apenas a variável R_Mulheres, as demais foram excluídas. Observa-se um elevado valor de Multicolinearidade (VIF > 10) e significância > 0,05. A Tabela 3, indica as variáveis excluídos.

Tabela 3: Variáveis Excluídas

Variáveis excluídas ^a									
Modelo		Beta In	t	Sig.	Correlação parcial	Estatísticas de colinearidade			
						Tolerância	VIF	Tolerância mínima	
1	R_Homens		-.034 ^b	-0,056	0,957	-0,016	0,124	8,089	0,124
	R_Branco		-.395 ^b	-0,536	0,602	-0,153	0,082	12,127	0,082
	R_preta		.040 ^b	0,168	0,870	0,048	0,816	1,225	0,816
	R_parda		.094 ^b	0,356	0,728	0,102	0,644	1,554	0,644
	R_Amarelo		-.680 ^b	-1,153	0,271	-0,316	0,118	8,444	0,118
	R_indigena		-.330 ^b	-0,998	0,338	-0,277	0,387	2,584	0,387
	Taxa de Analf		-.083 ^b	-0,280	0,785	-0,080	0,513	1,950	0,513
	Sanea		-.152 ^b	-0,674	0,513	-0,191	0,869	1,151	0,869

a. Variável Dependente: PIB
b. Preditoras no Modelo (Constante), R_Mulheres

Fonte: Elaboração Própria

A Variável R_mulheres para este modelo explica 40,8% da variação do PIB, com padrões de significância <0,06 e Durbin Watson de 1,558, o que é aceitável. As mulheres representam uma força para o PIB Local, demonstrando que sua inserção no mercado de trabalho contribui para as métricas quantitativas de crescimento. A Tabela 4 , apresentam os dados da variável R_Mulheres.

Tabela 4: Variável R_Mulheres

Resumo do modelo ^a											
Modelo	R	R quadrado	R quadrado ajustado	Erro padrão da estimativa	Estadísticas de mudança						
					Mudança de R quadrado	Mudança F	df1	df2	Sig. Mudança F	Durbin-Watson	
1.	.477 ^a	.4437	.4408	.296331	2,71001	0,467	1,0858	1	13	0,000	1,582
a. Preditora(s) (Constante), R_Mulheres											
b. Variável Dependente: PIB											

Fonte: Elaboração Própria

As correlações entre as variáveis podem ser observadas na Tabela 5, nota-se que as correlações entre renda e taxa de analfabetismo são inversas, significando que quanto maior a renda menor é a taxa de analfabetismo, a mesma lógica pode ser utilizada para o saneamento básico, porém com um poder menor de explicação, quanto maior a renda menor é a taxa de saneamento inadequado.

Tabela 5: Correlação de Pearson entre as variáveis.

	PIB	R_Mulheres	R_Mulheres	R_Saneamento	R_Ensino	R_Ensino	R_Acesso	R_Indígena	Taxaaf	Saneamento
Correlação de Pearson	1,000	0,671	0,671	0,610	0,320	0,161	0,330	0,388	-0,211	-0,375
R_Mulheres	0,671	1,000	0,636	0,360	0,234	0,062	0,253	0,081	-0,711	-0,425
R_Saneamento	0,610	0,636	1,000	0,658	0,279	0,287	0,338	0,783	-0,288	-0,362
R_Ensino	0,320	0,234	0,279	1,000	0,263	0,745	0,808	0,738	-0,688	-0,258
R_Acesso	0,161	0,062	0,287	0,263	1,000	0,684	0,551	0,551	-0,710	-0,009
R_Indígena	0,388	0,253	0,338	0,338	0,684	1,000	0,718	0,718	-0,710	-0,588
Taxaaf	-0,211	-0,711	-0,288	-0,688	-0,710	-0,718	1,000	0,684	0,684	0,684
Saneamento	-0,375	-0,425	-0,362	-0,258	-0,009	-0,588	-0,258	0,684	1,000	1,000

Fonte: Elaboração Própria

Como a renda esta relacionada ao nível de escolaridade, é preciso aumentar os níveis educacionais para reduzir as desigualdades.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O empreendedorismo social ocupa papel de protagonista para a insuficiência centenária do estado em conseguir resolver problemas sociais, pois atua na base da pirâmide, com a necessidade de preservação da cultura local, a busca da sustentabilidade ambiental como processo vital para a sobrevivência do grupo e o empoderamento da população para ter legitimidade social e a inovação baseada nas práticas específicas ao grupo social.

Há uma diferença entre desenvolvimento e crescimento, exceto pela variável renda das mulheres, as demais variáveis não apresentam consistência para a construção de um modelo matemático baseado no PIB a fim de determinar valores que

sejam vetores do desenvolvimento do ponto de vista da renda considerando sexo e cor, taxa de analfabetismo e saneamento básico. Sendo assim, um PIB elevado não trará necessária distribuição de renda pelo trabalho.

No que tange a questão da renda das mulheres, nota-se a importância da inserção do trabalho feminino para a construção de riqueza na cidade, uma contribuição que mescla desenvolvimento e crescimento.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Paulo Fernando Cidade de; SCHUH, G.E. Desenvolvimento econômico e o papel da agricultura. Série Didática [do] Departamento de Economia, Administração e Sociologia. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Universidade de São Paulo, Piracicaba, n. 96, p. 1-28, 2003.

BOSE, Monica. Empreendedorismo social e promoção do desenvolvimento local. 2013. Tese (Doutorado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, University of São Paulo, São Paulo, 2013.

BRESSER-PEREIRA, L. C. O Conceito Histórico de Desenvolvimento Econômico. FGV-EESP, v. 3, p. 1–24, 2006.

Censo Demográfico IBGE .2010. Disponível em <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html>>. Acesso em 29 de julho de 2018

Conceito de Microregiões IBGE .2018. Disponível em <<http://www.ngb.ibge.gov.br/Default.aspx?pagina=divisao>>. Acesso em 29 de julho de 2018.

Divisão Regional do Brasil em Mesorregião e microrregiões Geográficas IBGE (1990). Disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/DRB/Divisao%20regional_v01.pdf>. Acesso em 29 de julho de 2010

FIELD, A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage, 2009.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IBGE Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2012). Disponível em <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoais2009/default.shtm>. Acesso em 29 de Julho de 2018.

NOVAES, Marcos Bidart Carneiro de; GIL, Carlos Gil. A pesquisa-ação participante como estratégia metodológica para o estudo do empreendedorismo social em administração de empresas. RAM – Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, v. 10, n. 1, jan./fev. 2009. ISSN. 1678-6971.

RATTS, A. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006.

SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Nova Cultura, 1997. (Os Economistas).

STANFORD SOCIAL INNOVATION REVIEW. 2003. Disponível em: <www.ssireview.com>. Acesso em: 25/04/2018.

WILKINSON, R.; PICKETT, K. The Spirit Level: Why more equal societies almost always do better. LONDON: BLOOMSBURY PRESS, 2009.